

**РАЗВИТИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКОГО РЕСУРСА
НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ***Таймуратова Л. У.**к. ф.-м. н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау**Космаганбетова А. Н.**Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау***DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TEACHING METHODS AND A DIDACTIC RESOURCE ON
AN ONLINE PLATFORM***Taimuratova L.,**Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology
and engineering named after Sh. Esenov s. Aktau**Kosmaganbetova A.**Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau***Аннотация**

В статье описываются развития мультимедийных методов обучения и их применения создание интерактивных обучающих платформ и курсов, которые используют мультимедийные элементы.

Abstract

The article describes the development of multimedia teaching methods and their application, the creation of interactive learning platforms and courses that use multimedia elements.

Ключевые слова: мультимедийные методы, анимация, онлайн-платформа, физические явления.

Keywords: multimedia methods, animation, online platform, physical phenomena.

Разработка мультимедийных методов обучения и дидактических ресурсов на платформе онлайн-физики для 7 класса включает в себя несколько ключевых аспектов. Ниже приведены некоторые идеи и подходы, которые могут быть полезны при создании такого образовательного контента:

Интерактивные уроки и эксперименты:

Создание интерактивных уроков, включающих виртуальные эксперименты и моделирование, чтобы учащиеся лучше понимали физические закономерности.

Введение визуальных эффектов, которые помогают визуализировать абстрактные концепции физики.

Анимация и графика:

Использование анимации и графики для представления сложных физических процессов.

Создание визуальных материалов, улучшающих понимание абстрактных концепций, таких как движение, энергия и силы.

Видео уроки:

Разработка качественных видео уроков, где учитель объясняет основные темы на реальных примерах.

Сочетание коротких видеороликов с экспериментальными демонстрациями и практическим применением физических законов.

Интерактивные задания и тестирование:

Создание интерактивных заданий, позволяющих учащимся применить полученные знания на практике.

Разработка онлайн-тестов для самопроверки с немедленной обратной связью.

Форумы и обсуждения:

Создание форумов или чатов, где учащиеся могут задавать вопросы, обсуждать проблемы и обмениваться опытом.

Возможность участвовать в онлайн-дискуссиях с другими учащимися и преподавателями.

Индивидуальное обучение:

Создание индивидуальных учебных планов, учитывающих индивидуальные потребности каждого учащегося.

Использование алгоритмов машинного обучения для адаптации материалов к успеху учащегося.

Ресурсы для домашнего обучения:

Обеспечение доступа к дополнительным ресурсам, таким как интерактивные приложения, онлайн-лекции и статьи, чтобы учащиеся могли углубить свои знания.

Отслеживание прогресса:

Внедрение системы мониторинга прогресса, чтобы учащиеся и преподаватели могли отслеживать достижения и трудности в учебном процессе.

Техническая поддержка:

Оказание технической поддержки студентам и преподавателям для минимизации возможных технических проблем.

Создание мультимедийных материалов и образовательных ресурсов требует тщательного планирования и учета потребностей учащихся. Кроме того, важно регулярно обновлять контент, чтобы отразить последние научные открытия и подходы к обучению [1].

Физика предоставляет множество возможностей для интерактивных уроков и экспериментов. Вот несколько идей для увлекательных уроков физики:

Эксперименты с магнитами:

Учащиеся могут провести серию экспериментов, изучая взаимодействие магнитов, создавая простые электромагниты и изучая магнитные поля.

Эксперимент с электричеством:

Создание простых электрических цепей с использованием батарей, ламп и проводов.

Изучение закона Ома и отношений напряжения, тока и сопротивления.

Механика:

Эксперименты с законами Ньютона: например, изучение силы тяжести, трения и второго закона Ньютона с использованием наклонных плоскостей, и блоков.

Оптика:

Эксперименты со световыми лучами: использование линз, призм и зеркал для изучения отражения и преломления света.

Изготовление простого телескопа или микроскопа.

Законы сохранения:

Эксперименты, демонстрирующие закономерности сохранения энергии и импульса. Например, эксперимент с маятником или столкновение шаров.

Звуковые волны:

Эксперименты по измерению частоты и амплитуды звуковых волн.

Изготовление простых музыкальных инструментов, таких как бутылочные органы.

Термодинамика:

Эксперименты по тепловому расширению и теплопередаче.

Исследование изменений агрегатного состояния вещества.

Электромагнетизм:

Изучение электромагнитных полей, в том числе простых электромагнитов.

Эксперименты с индукцией тока в проводах.

Волновые явления:

Изучение механических и электромагнитных волн.

Отображение интерференции и дифракции света.

Эксперименты в космической физике:

Моделирование Солнечной системы и гравитационных взаимодействий.

Изучение законов Кеплера.

Эти эксперименты можно проводить как в лаборатории, так и дома, в зависимости от доступных ресурсов. Для лучшего усвоения материала важно отметить взаимосвязь теории и практики, а также обсудить результаты и выводы с учащимися [2].

Использование анимации и графики в обучении физике может значительно улучшить понимание сложных концепций. Вот несколько идей о том, как интегрировать анимацию и графику в уроки физики:

Моделирование движения:

Создайте анимацию, изображающую различные типы движений, такие как равномерное прямое, изогнутое, круглое и прыжковое движение.

Покажите изменение скорости и ускорение через графики с течением времени.

Законы Ньютона:

Анимируйте силы, действующие на объекты, и их влияние на движение тел.

Покажите, как связаны сила, масса и ускорение.

Волны и свет:

Создайте волновую анимацию, которая показывает различные типы волн, такие как продольные и поперечные волны, а также стоячие волны.

Визуализируйте сопротивление и дифракцию света с помощью изображений.

Электромагнетизм:

Изобразите магнитные линии и их взаимодействие с зарядами.

Активируйте электромагнитные поля и изменение магнитного поля с течением времени.

Термодинамика:

Используйте графику для отображения процессов теплопередачи, таких как проводимость, конвекция и излучение.

Создайте анимацию изменения агрегатного состояния вещества при различных температурах и давлениях.

Оптика:

Анимируйте преломление и отражение света на разных поверхностях.

Визуализируйте работу оптических устройств, таких как линзы и зеркала.

Гравитация и космос:

Создайте анимацию, показывающую влияние гравитации на движение планет и других небесных тел.

Представьте себе основные принципы работы космического корабля.

Энергия и работа:

Используйте графику для представления различных форм энергии и их преобразования.

Оживите работу механизмов и машин, чтобы продемонстрировать принципы работы.

Вы можете использовать различные программы, такие как Adobe After Effects, Blender, для создания анимации или онлайн-инструменты, такие как Plotly, для создания интерактивных графиков. Важно обращать внимание на простоту и четкость визуализации, чтобы сделать уроки максимально понятными для учащихся.

Adobe After Effects и Blender-отличные инструменты для создания различных эффектов видео и анимации. Вот краткое описание каждого из них:

Adobe After Effects:

Тип: программа для создания визуальных эффектов и анимации.

Особенности: он широко используется для создания динамических текстов, переходов, эффектов и композиций.

Применение: в основном используется в индустрии кино, рекламы и веб-дизайна.

Blender:

Тип: пакет 3D-графики с функциями моделирования, анимации и рендеринга.

Особенности: Blender предлагает инструменты для создания как 3D-моделей, так и анимации. Это бесплатно и с открытым исходным кодом.

Применение: широкий спектр применения, включая анимационные фильмы, рекламу, игры и даже научную визуализацию.

Онлайн-инструменты (онлайн-инструменты):

LottieFiles: позволяет создавать и обмениваться анимированными файлами JSON, которые можно легко интегрировать на веб-сайты и мобильные приложения.

Piskel: онлайн-ресурс для создания пиксельной анимации.

Animaker: позволяет создавать анимационные видео с использованием готовых персонажей и сцен.

Выбор программы зависит от ваших конкретных потребностей и уровня опыта. Если вы новичок, начните с простых инструментов, таких как онлайн-программы, чтобы освоить основы анимации.

Если у вас есть опыт и вы хотите создавать сложные 3D-анимации, Blender и After Effects могут быть подходящими вариантами [3].

Одной из самых популярных тем трехмерной компьютерной графики, используемых в преподавании физики, является космическая одиссея. В таких сценах приходится работать над имитацией звездных систем и галактик во Вселенной. Скопления звезд могут образовывать цветные спирали, выполняющие функцию космических декораций.

Для создания модели галактики мы использовали системы частиц, а также визуальные эффекты постобработки. После визуализации должно получиться изображение, подобное приведенному на рисунке 1.

Рисунок 1-Модель галактики

Выбор инструмента зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Некоторые программы ориентированы на определенные области, такие как разработка игр или кинематография, в то время как другие универсальны и могут подходить для различных задач.

Литература

1. 3DS MAX 7: Полная версия. – М.: ИТ Пресс, 2005. – 592с.
2. Методика моделирования пространственных форм // Информатика – исследования и инновации. – 2001. – №5. – С.110-117.
3. А. Компьютерный практикум на уроках физики в школе по теме «Волновая оптика» // Педагогическая информатика. – 2006. – №3. – С.54-60.